

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ЗНАНИЙ ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЯХ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ КУРСА ФИЗИКИ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Абдурахманов Дилмурод Эгамбердиевич

Докторант Термезского государственного университета

<https://orcid.org/0009-0009-9203-8578>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14173269>

Аннотация. В статье рассматриваются дидактические возможности формирования современных знаний об энергосберегающих технологиях при преподавании курса физики в высших учебных заведениях. Сохранение и повышение энергоэффективности – это глобальная экологическая и экономическая необходимость. В статье представлены рекомендации по ознакомлению студентов с энергосберегающими технологиями, их изучению и применению на практике. Подчеркивается важность формирования глубоких знаний и навыков в области энергоэффективности с использованием различных методов и учебных материалов.

Ключевые слова: энергосбережение, энергоэффективность, энергосберегающие технологии, высшее образование, физика, дидактические возможности.

Abstract. This article examines the didactic opportunities for developing modern knowledge on energy-saving technologies through physics courses in higher education institutions. Energy conservation and efficiency are global economic and environmental imperatives. The article provides recommendations for introducing students to energy-saving technologies, studying them, and applying them in practice. It emphasizes the need to develop deep knowledge and skills in energy efficiency by utilizing various teaching methods and instructional materials.

Keywords. Energy-saving, energy efficiency, energy-saving technologies, higher education, physics, didactic opportunities.

Anotatsiya. Ushbu maqolada oliy ta'lim muassasalarida fizika kursi orqali energiya tejamkor texnologiyalarga oid zamonaviy bilimlarni shakllantirishning didaktik imkoniyatlari tahlil qilinadi. Energiyani tejash va energiya samaradorligini oshirish masalalari global ekologik va iqtisodiy zarurat hisoblanadi. Maqolada talabalarni energiya tejamkor texnologiyalar bilan tanishtirish, ularni o'rganish va amaliyotda qo'llash bo'yicha tavsiyalar berilgan. O'qitish jarayonida turli usullar va o'quv materiallaridan foydalanish orqali energiya samaradorligi bo'yicha chuqur bilim va ko'nikmalar shakllantirilishi lozimligi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar. Energiya tejamkorlik, energiya samaradorligi, energiya tejamkor texnologiyalar, oliy ta'lim, fizika, didaktik imkoniyatlar.

Введение. В современном мире проблема энергосбережения является одной из наиболее актуальных. Снижение энергопотребления и повышение энергоэффективности – это не только экономическая задача, но и жизненная необходимость, обусловленная ограниченностью природных ресурсов и необходимостью защиты окружающей среды.

В связи с этим, возрастает роль образования в формировании у будущих специалистов знаний и навыков в области энергосбережения. Особая роль в этом процессе

отводится высшим учебным заведениям, где будущие инженеры, технологи, экономисты и другие специалисты должны получить основательные знания об энергосберегающих технологиях и уметь применять их на практике.

Дидактические возможности курса физики. Курс физики в вузе обладает значительным дидактическим потенциалом для формирования современных знаний об энергосберегающих технологиях. В рамках этого курса можно:

- Раскрыть физические основы энергопотребления и энергоэффективности;
- Ознакомить студентов с различными видами энергосберегающих технологий;
- Научить студентов проводить расчеты и анализ энергопотребления;
- Развивать навыки проектирования и внедрения энергосберегающих мероприятий;
- Воспитывать бережное отношение к энергоресурсам.

Методы и формы обучения. Для достижения целей формирования знаний об энергосберегающих технологиях необходимо использовать различные методы и формы обучения, такие как:

- Лекции с использованием мультимедийных презентаций;
- Лабораторные работы по изучению энергоэффективности различных устройств;
- Семинары и практические занятия по расчету и анализу энергопотребления;
- Проектные работы по разработке и внедрению энергосберегающих мероприятий;
- Курсовые и дипломные работы по тематике энергосбережения.

Содержание обучения. Содержание обучения по теме энергосбережения должно включать в себя следующие разделы:

- Физические основы энергопотребления: законы сохранения энергии, термодинамика, теплопередача.
- Энергоэффективность: определение, методы оценки, факторы, влияющие на энергоэффективность.
- Энергосберегающие технологии: классификация, описание и анализ различных видов энергосберегающих технологий.
- Энергоаудит: методы и процедуры проведения энергоаудита.
- Разработка и внедрение энергосберегающих мероприятий: технические, экономические и правовые аспекты.

Учебно-методическое обеспечение. Для обеспечения эффективного обучения по теме энергосбережения необходимо использовать современные учебно-методические материалы, такие как:

- Учебники и учебные пособия;
- Мультимедийные презентации;
- Лабораторные практикумы;
- Методические указания по выполнению курсовых и дипломных работ.

Заключение. Формирование современных знаний об энергосберегающих технологиях при преподавании курса физики в высших учебных заведениях является важной и актуальной задачей. Для ее решения необходимо использовать различные методы и формы обучения, а также современные учебно-методические материалы.

Список использованных источников.

1. Постановление Президента Республики Узбекистан PQ-5063 от 9 апреля 2021 года «О мерах по развитию возобновляемой и водородной энергетики в Республике Узбекистан». <https://lex.uz/docs/-5362032>
2. Абдиев У.Б. Методология формирования фундаментальных и практических представлений о возобновляемых источниках энергии в физике. Монография. - Термез, издание Сурхана. 2021. - 100 с.
3. Mitina, L.M. Personal and professional development of a teacher: Modern understanding and innovative practice. Moscow. Bulletin of Psychological Practice in Education. 2022. – P. 9–19.